

CANDIDATURA A LA RED FUNGI FRIENDLY FOREST®

PARQUE MICOLÓGICO DE LA PARQUE MICOLÓGICO DE LA CELTIBERIA ZARAGOZANA

Presentado a:
European Mycological Institute (EMI)
Fernando Martínez-Peña, Presidente

Presentado por:
Parque Micológico de la Celtiberia Zaragozaana (España)

Diciembre 2025

Leyenda

1. Contexto.....	3
2. Descripción del territorio micológico.....	3
3. Gobernanza y estructura de gestión	4
4. Ecosistema y desarrollo micológico	4
5. Investigación e innovación.....	5
6. Criterios Fungi Friendly Forest (FFF)®	5
6.1. Gestión sostenible del recurso micológico	5
a) Gestión ordenada de la recolección	5
b) Micoselvicultura.....	7
6.2. Valorización sostenible del recurso micológico	8
a) Micoturismo.....	8
b) Desarrollo mico-agroalimentario local	10
c) Marketing territorial.....	12
6.3. Generación e intercambio del conocimiento sobre el recurso micológico.....	14
7. Conclusiones	17
8. Referencias	17

1. Contexto

El Parque Micológico de la Celtiberia Zaragozana, situado en la comarca del Campo de Daroca (Zaragoza, España), presenta su candidatura a la Red Fungi Friendly Forest® (FFF) como territorio micológico emergente en Aragón.

Esta candidatura se formula desde la necesidad de diversificar la economía rural, conservar los ecosistemas forestales y poner en valor los recursos fúngicos locales. El Ayuntamiento de Orcajo con el apoyo del Gobierno de Aragón impulsa un modelo de gestión sostenible y valorización del recurso micológico.

Con una superficie aprovechable de 2.800 hectáreas, el parque constituye una oportunidad en la regulación, aprovechamiento y promoción del recurso micológico en la provincia de Zaragoza, por el sistema de gestión estructurado en torno al Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, que regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales.

2. Descripción del territorio micológico

El Parque Micológico de la Celtiberia Zaragozana, se localiza al sur de la provincia de Zaragoza, a una altitud aproximada de 900 metros, en el valle intermedio que conecta la Meseta con el Sistema Ibérico. El clima es continental seco, con inviernos fríos, veranos de alta oscilación térmica y precipitaciones irregulares concentradas en otoño y primavera. Estas condiciones permiten fructificaciones micológicas oportunas en años húmedos y favorecen la presencia de especies adaptadas a suelos calizos y cubiertas vegetales discontinuas.

Desde el punto de vista forestal, el municipio cuenta con masas de pino carrasco (*Pinus halepensis*) y enclaves de pino negro (*Pinus nigra*) sobre laderas y montes comunales. Cuenta con un característico Pinsapar (*Abies pinsapo*) que dota de particularidad al entorno forestal y de Quercus que favorecen la aparición de especies micológicas de interés. Las zonas arbustivas de enebro, sabina y romeral complementan la estructura ecológica local, mientras que las vaguadas y enclaves de suelo profundo albergan manchas de quejigo y rebollar. Este mosaico vegetal crea un hábitat propicio para especies como *Lactarius deliciosus*, *Marasmius oreades*, *Agaricus campestris* y algunas especies de primavera del género *Morchella* y *Amanita Caesarea*.

3. Gobernanza y estructura de gestión

La gestión del recurso micológico en el Parque Micológico se organiza bajo la coordinación del Ayuntamiento de Orcajo en colaboración con el Gobierno de Aragón y los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN). El sistema de permisos, control y trazabilidad se canalizará una vez formado el Parque Micológico a través de la plataforma digital oficial <https://www.micoaragon.es>.

MicoAragón

Permisos de Recolección de Setas 2025 en el Parque Micológico de la Comunidad de Albarracín

La Sierra de Albarracín te espera con uno de los entornos micológicos más ricos de Aragón. Con tu **permiso oficial de recolección**, podrás disfrutar de la naturaleza mientras recoges setas de manera legal, cómoda y sostenible.

- **Compra tu permiso online:** rápido, sencillo y disponible en la fecha que elijas.
- **Acceso regulado:** recolecta en el parque micológico de la Comunidad de Albarracín con total tranquilidad.
- **Experiencias únicas:** combina la recolección con rutas, actividades y propuestas de micoturismo sostenible.

4. Ecosistema y desarrollo micológico

El ecosistema micológico del Parque micológico de la Celtiberia Zaragoza se enmarca en un territorio mediterráneo continental que combina masas forestales jóvenes de pino carrasco con suelos calizos y áreas de matorral aromático. Estas condiciones favorecen especies micorrízicas adaptadas a climas secos y hongos saprófitos asociados a pastizales y eriales. Las fructificaciones suelen concentrarse tras episodios de lluvia temprana, con picos en octubre-noviembre para *Lactarius*, en marzo-abril para *Morchella* y a principios y final de verano para *Amanita cesarea* en años favorables.

El desarrollo micológico en el Parque se visualiza como oportunidad de diversificación económica compatible con la conservación. Orcajo pretende impulsar actividades de micoturismo de baja intensidad, programas educativos, rutas interpretativas y experiencias rurales orientadas a visitantes de proximidad. La puesta en valor de los ecosistemas

forestales permitirá aumentar el sentido de pertenencia local y mejorar la gestión de usos tradicionales del monte.

5. Investigación e innovación

El Parque Micológico de la Celtiberia Zaragoza contempla la investigación aplicada y la innovación territorial. Se prevé la instalación de parcelas permanentes para la monitorización de la fructificación fúngica y la evaluación de tratamientos silvícolas orientados a la mejora del rendimiento micológico y la prevención de incendios. El Parque aspira a integrarse en proyectos de ciencia ciudadana mediante plataformas digitales y la participación de recolectores y vecinos que contribuyan a bases de datos abiertas de seguimiento productivo.

El trabajo científico incluirá la generación de inventarios micológicos, el estudio de la respuesta de especies a variables climáticas, y la colaboración con investigadores, entidades universitarias y expertos de la Red FFF. Asimismo, se considera de especial relevancia promover el micoturismo, iniciativas de transformación de producto bajo la marca “Setas de Origen” y apoyo a emprendedores locales de la cadena de valor micológica.

6. Criterios Fungi Friendly Forest (FFF)[®]

6.1. Gestión sostenible del recurso micológico

a) Gestión ordenada de la recolección

- **Condiciones particulares de recolección establecidas:** El marco normativo vigente mediante el DECRETO 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales y las Ordenanzas municipales fiscales y reguladoras del aprovechamiento micológico, garantizan un aprovechamiento controlado mediante permisos. Una vez formado el parque se pondrá en marcha la plataforma en la web www.micoaragon.es.
- **Superficie aprovechable conocida:** 2.800 Ha
- **Número de recolectores conocido:** se digitalizará una vez creado el Parque
- **Especies recolectables definidas:** 38 especies Según Decreto 179/2014

- **Señalización establecida:** La obligatoria Según Decreto 179/2014

- **Producción potencial del territorio conocida:** 1.340 t/año.

HSCIS	Iber. Zar.
Seta de Chopo	2.416
Huevo de rey	4.560
Boletus negro	87.754
Boletus Blanco	78.863
Boletus rojo	7.777
Boletus de verano	16.188
Perrechico	21.683
Rebozuelo	21.440
Trompeta negra	4.839
Angula de monte	3.526
Llanegas	98.943
Marzuelo	39.685
Carlet	32.729
Rebollón	580.814
Coimenilla	46.558
Senderuela	15.412
Seta de cardo	226.191
Capuchina	51.220
TOTAL	1.340.599

- **Sistema de control y vigilancia operativo:** Se cuenta con sistemas de control y vigilancia (APN, Guardia Civil)

- **Número máximo de recolectores establecido:** Se calcularán una vez constituido el Parque.

- **Número de recolectores por procedencia:** Se calcularán una vez constituido el Parque.

- **Cantidades recolectadas por especies principales conocidas:**

Especie	HUESCA	TERUEL	ZARAGOZA	ARAGON
Boletus	105	93	218	415
Rebollón	176	144	370	690
Seta de Cardo	82	91	141	315
Perrechico	5	15	15	35
Total	368	343	712	1.455

Tabla 72.

>> Recolección estimada (t/año) de las principales especies recolectadas en Aragón.

- **Plan de aprovechamiento micológico operativo:** Se realizará para la creación del Parque Micológico.

- **Sistema web de información de producciones operativo:** Observatorio micológico semanal: <https://www.micoaragon.es/informacion/observatorio-micologico>
- **Sistema web de control de acceso a la recolección operativo:** Se integrará en www.micoaragon.es una vez constituido el Parque Micológico.
- **Existen zonas de reserva micológica permanentes:** Funcionarán como zonas de reserva las obras micoselvícolas planteadas en el proyecto FUNGIVERSO en el los pinares de repoblación.

b) Micoselvicultura

- **Proceso iniciado con el acuerdo de propietarios y gestores:** Planes de ordenación forestal y trabajos micoselvícolas.
- **Formación micoselvícola de propietarios y gestores operativa:** No existen formaciones específicas.
- **Plan de gestión forestal integra criterios micoselvícolas:** Está integrado en el Plan forestal de Aragón. La micología no es el eje principal ni cuenta en los criterios selvícolas, pero sí está como uno de los objetivos.
- **Tratamientos silvícolas y culturales integran criterios micoselvícolas**

6.2. Valorización sostenible del recurso micológico

a) Micoturismo

- **Se permite la recolección recreativa a micoturistas:** La recolección recreativa está autorizada.
- **Formación micoturística a agentes locales operativa:** existen formaciones específicas para agentes turísticos como el curso de orientador Micológico acreditado por el EMI: <https://www.micoaragon.es/noticias/actualidad/curso-de-orientador-micologico>

- **Existe un sistema web de información específico para el micoturista:** <https://www.micoaragon.es/>
- **Existen infraestructuras permanentes específicas para micoturistas** Se implantarán tras los tratamientos micoselvícolas planteados en el proyecto FUNGIVERSO

- **Existe oferta mico gastronómica de producto local en el entorno:** Se puede visitar en la web: <https://www.micoaragon.es/micoturismo> una vez creado el Parque Micológico.

- **Existe servicio de guías micológicas:** Existe la formación de Orientador micológico citada anteriormente que en la actualidad ha acreditado a varios orientadores micológicos de la provincia de Zaragoza. Además hay una Asociación micológica activa en la localidad de Orcajo denominada Asociación Micológica “El Pinsapar” <https://pinsaparorcajo.wordpress.com/>
- **Existen infraestructuras adaptadas al cambio climático para turistas:** Se implantarán tras los tratamientos micoselvícolas planteados en el proyecto FUNGIVERSO.
- **Existen restaurantes micológicos especializados:** No hay oferta especializada en micología durante todo el año.
- **Existen productos micoturísticos integrados en la oferta turística local:** Hay carencia de empresas con servicios micoturísticos, pero existe un museo micológico en la localidad de Orcajo que posee una exposición micológica y la organización de actividades micológicas durante el año.

MicoAragón
Gestión Sostenible y Valorización
del Recurso Micológico en Aragón

b) Desarrollo mico-agroalimentario local

- **Formación mico-agroalimentaria de agentes locales operativa:** El curso de Orientador micológico se repite de forma anual y contempla un temario completo en el que se aborda la mico-gastronomía entre otras cosas. Es un curso de 200 horas con evaluación continua del alumnado, exámenes teóricos y prácticos además de un manual detallado y una acreditación por parte del EMI: <https://www.micoaragon.es/noticias/actualidad/curso-interprete-micologico-2025>
- **Existe comercialización de producto micológico local o de otros territorios de la red Fungi Friendly Forest® en el entorno:** Existen puntos de compra de setas, pero en el 2024 se ha creado una Asociación de recolectores profesional en Aragón (Sylvesterra) que posee un mercado ambulante de setas bajo la marca “Setas de Origen” con presencia en diferentes ferias gastronómicas de España.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

fungiverso
PROYECTO MICOLÓGICO DE ARAGÓN

FUNGIVERSO cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos que contribuyan a implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-2030).

- **Cantidades comercializadas y precios conocidos:** No existen registros.
- **Existe transformación de producto micológico local o de otros territorios de la red Fungi Friendly Forest® en el entorno.** No existen, aunque hay iniciativas a nivel aragonés bajo la marca "Setas de Origen"
- **Existe sistema de trazabilidad del recurso micológico local** Se implantará tras la creación del Parque Micológico de la Celtiberia Zaragozana.
- **Existe figura de garantía/calidad del recurso micológico local** mediante la marca "Setas de Origen"

setas
de origen
SIERRA DE ALBARRACÍN

c) Marketing territorial

- **Formación en marketing de agentes locales operativa** mediante cursos impartidos por empresas especializadas en los modelos de negocio y marketing como ¿Por qué no? <https://porqueno.io/>

- **Se organizan jornadas o eventos micológicos locales:** <https://pinsaparorcajo.wordpress.com/>

- **Plan de comunicación y marketing operativo:** se dispone de un plan de comunicación y marketing operativo y redes sociales activas (www.micoaragon.es). Se pondrá en marcha una vez creado el Parque micológico.

Noticias

ACTUALIDAD

Contrato A5_Proyecto FUNGIVERSO

Dirigido a mentorizar a emprendedores micológicos rurales

LEER MÁS →

ACTUALIDAD

Curso Intérprete Micológico 2025

Convocatoria de plazas para formación de Intérprete Micológico 2025 (Edición II)

LEER MÁS →

ACTUALIDAD

Mycoforum Orihuela del Tremedal

El proyecto Fungalia organiza un Living Lab para impulsar la gestión sostenible y la valorización del recurso micológico en el Parque Micológico de Aragón

LEER MÁS →

- **Sistema web y redes sociales de promoción y marketing operativo:** Estará operativo una vez se cree el Parque Micológico

- **Se organizan eventos micológicos regionales o nacionales:** En el marco de los proyectos activos se realizan eventos a nivel regional y nacional. Algunos ejemplos son las visitas formativas a diferentes colegios o centro educativos, las prácticas del curso de orientador micológico o visitas técnico científicas con centros de investigación y universidades.
- **Se organizan eventos micológicos internacionales.** Se llevarán a cabo eventos internacionales como la evaluación FFF del Parque Micológico y Mycoforum una vez constituido el Parque Micológico.

6.3. Generación e intercambio del conocimiento sobre el recurso micológico

- **Participación en eventos de intercambio de conocimiento** como Soria Gastronómica, Mycoforum, ferias de Turismo regionales (NATURCYL o ARATUR).

- **Diagnóstico del potencial micológico finalizado**

Diagnóstico del Recurso Micológico en Aragón

Ricardo Forcadell Pérez
Rubén Escribano Gil de Gómez
Fernando Martínez Peña

- **Sistema de inventario micológico implementado.** Se podrán realizar inventarios micológicos semanales en las zonas micodemostrativas que se instalen en el Parque. Además, se podrán registrar medidas de potencial hídrico y otros parámetros

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

- **Bases de datos de producción compartidas con la Red Fungi Friendly Forest®.** No existen.
- **Bases de datos de recolección y micoturismo compartidas con la Red Fungi Friendly Forest®.** En proceso de creación mediante App Mycotour y el Parque Micológico
- **Parcelas de investigación micológica operativas** Se podrán instalar una vez creado el Parque Micológico.
- **Proyectos de investigación activos en el territorio:** Actualmente está operativo el proyecto **FUNGIVERSO** y acaba de finalizar el proyecto **MYCOTOUR**

- **Sistema web de ciencia ciudadana operativo.** En concreto el Observatorio micológico semanas es un servicio micológico abierto que se crea a partir de las

observaciones de la ciencia ciudadana.

<https://www.micoaragon.es/informacion/observatorio-micologico>

Observatorio micológico

- **Organización de eventos de intercambio de conocimiento (Mycoforum):** Se realizarán una vez creado el Parque Micológico.

7. Conclusiones

El futuro Parque Micológico de la Celtiberia Zaragozaana presenta un potencial significativo para constituirse como territorio Fungi Friendly Forest® debido a su diversidad forestal, condiciones climáticas y capacidad de articulación local. El proyecto integra la conservación del ecosistema, la educación ambiental, el aprovechamiento ordenado y la valorización económica del recurso micológico. A través de la combinación de gobernanza participativa, micoturismo sostenible y micoselvicultura, el Parque Micológico de la Celtiberia Zaragozaana aspira a consolidarse como referente regional en gestión micológica sostenible de la provincia de Zaragoza. No obstante, aún no se ha creado la figura de Parque Micológico y por ello hay varios criterios que no se cumplen y mucho trabajo por hacer en líneas

fundamentales como la micoselvicultura, el apoyo a emprendedores y la gestión sostenible del recurso micológico y el micoturismo.

En conclusión, el análisis de los criterios FFF del **Parque Micológico de la Celtiberia Zaragoza** permite constatar que se sitúa:

- **En un nivel en progreso** para todos los criterios referentes a la gestión ordenada de la recolección y la micoselvicultura enmarcadas en la gestión sostenible del recurso;
- **En un nivel en progreso** para **todos los criterios referentes al micoturismo y al desarrollo mico-agroalimentario local**; teniendo en cuenta que se debe profundizar en el cálculo de cantidades comercializadas y precios establecidos y el sistema de trazabilidad del recurso enmarcados en la valorización sostenible del recurso micológico.
- **En un nivel en progreso** para todos los criterios de generación e intercambio del conocimiento sobre el recurso micológico teniendo que centrar la vista en el desarrollo de bases de datos de recolección y micoturismo compartidas con la Red FFF.

En síntesis, el promedio de la evaluación de los criterios se sitúa **en el nivel en progreso**.

8. Referencias

Gobierno de Aragón (2014). Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, por el que se regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales. Micorracin (2025). Sistema de permisos y control. <https://micologiaalbarracin.es/>
MicoAragón (2025). Portal oficial de micoturismo. <https://www.micoaragon.es>
Albarracín Turismo (2025). Jornadas micológicas. <https://albarracinturismo.com>

Mycoforum. Portal oficial del evento Mycoforum. <https://mycoforum.com/>

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

